

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM QUÍMICA E SUAS RELAÇÕES COM ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

MILAGRE, A. S.*

RESUMO

Este artigo analisa, em linhas gerais, vínculos mútuos estabelecidos entre a química e o sistema produtivo no contexto da Revolução Industrial, em especial na Alemanha a partir da segunda metade do século XIX. Neste sentido, são apresentadas algumas implicações decorrentes da produção de conhecimentos na área de química que transcenderam questões internas à produção de seu conhecimento. Este constitui um exemplo marcante das repercussões econômicas, sociais e políticas que decorreram da incorporação da ciência à base produtiva. Pretende-se caracterizar, deste modo, a ciência como prática social integrada ao movimento mais amplo da história social do homem.

Palavras-chave: História da Química; Química e Revolução Industrial, Química e Sistema Produtivo

ABSTRACT

This paper analyses, in general terms, mutual links established between chemistry and the productive system within the context of the Industrial Revolution, particularly in Germany since the second half of the 19th century. In this sense, this paper presents some implications arising out of the production of knowledge in the field of chemistry and transcending questions internal to the production of that knowledge. These implications constitute a notable example of the economic, social and political repercussions born out of the incorporation of science into the basis of the productive system. In this way, this paper aims at characterizing science as a social practice within the broader movement of human social history.

Key-words: History of Chemistry; Chemistry and Industrial Revolution; Chemistry and product system.

* Professor do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da UFRGS. Av. Paulo Gama 110, Porto Alegre - CEP 90040-060. RS. Brasil

As mudanças que se manifestavam com relação à concepção e significado do conhecimento, já em andamento no século XVI, não se constituíram em um fenômeno isolado, mas participaram de um processo mais amplo de ruptura em relação ao período medieval. Profundas transformações tiveram lugar nas relações econômicas (mercantilismo), sociais (migração para as cidades) e políticas (constituição dos estados nacionais) que se expressaram na esfera cultural através do questionamento do conteúdo e forma do saber medieval, de seus valores morais e estéticos.

É um período onde a expansão do comércio, desencadeada durante a Idade Média, ampliou-se com as grandes viagens marítimas. O crescimento das cidades consolidou o artesanato e as corporações como elementos básicos dentro do sistema produtivo. Havia um movimento de aglutinação de territórios que acabaria por desencadear a formação dos estados nacionais.

Os diversos ofícios e artes praticados nessa época careciam de um subsídio teórico mais consistente e os melhoramentos introduzidos originavam-se normalmente da própria prática. A maioria das áreas do conhecimento científico eram ainda incipientes - exceção talvez à astronomia - e não puderam proporcionar nenhuma contribuição significativa.

Dentre esses ofícios, cabe uma menção particular à metalurgia, não apenas por sua importância econômica, mas por sua especificidade - a transformação de minerais em metais - o que a incluiria no domínio posteriormente delimitado pela química. A metalurgia ilustra bem a situação descrita acima da ausência de uma base teórica, o que trazia dificuldades para a previsão e controle de processos. Segundo Bernal (1979), a metalurgia dos novos metais descobertos nessa época - zinco, bismuto, cobalto e níquel - se fez a partir de esforços exclusivamente empíricos baseados ou em tentativas ou em analogias com os processos já conhecidos.

É importante assinalar que, se de um lado a ciência ainda pouco tinha a contribuir, a recíproca não era verdadeira pois esses ofícios, além de proporcionar uma base empírica, indicavam problemas que podiam eventualmente auxiliar o direcionamento de investigações numa determinada área. No caso da química, a metalurgia é, em parte, responsável pelo aparecimento da idéia de 'grupo de substâncias' - metais, óxidos - e também de 'grupo de reações' - calcinação, combustão e redução de minerais a metais.

A acumulação de riqueza desse período foi um dos pilares - o outro foi a liberação da mão-de-obra do campo para a cidade - que tornou possível o processo que conduziria ao aparecimento das primeiras fábricas que, em um novo contexto, iriam mais uma vez revolucionar as relações econômicas, políticas e sociais.

A Revolução Industrial constituiu-se no processo que determinou a incorporação da ciência ao sistema produtivo, tornando-a um fundamento cada vez mais imprescindível para sua sustentação. Talvez a ciência possa ser considerada atualmente como um dos elementos de maior interferência nas forças produtivas do capitalismo. A Revolução Industrial caracterizou-se por uma reestruturação completa da base produtiva e das relações de produção, com reflexos em todas as direções da realidade. A ampliação do potencial de produção resultante da utilização de máquinas e da energia do vapor viabilizou a redução de custos e dos preços das mercadorias, o que permitiu uma expansão sem precedentes na produção e nos mercados.

A industrialização da manufatura têxtil desencadeou esse processo pois a menor exigência de qualificação da mão-de-obra permitiu escapar aos limites impostos pelo corporativismo feudal. A necessidade de maquinaria têxtil e à vapor impulsionou o setor siderúrgico, o que repercutiu no setor de mineração de ferro e hulha. A própria utilização da hulha já é decorrente da escassez de madeira, que era anteriormente utilizada; é também para solucionar os problemas de bombeamento para a retirada de água das galerias subterrâneas que se criaram e aperfeiçoaram as primeiras máquinas a vapor. A necessidade do branqueamento de tecidos, por sua vez, pressionava o setor químico de álcalis e ácidos. Da mesma maneira, necessidades de escoamento de produção criavam pressões por melhorias nos meios de transportes enquanto necessidades de troca de informação criavam pressões por melhorias nos meios de comunicação.

Evidentemente, tal efeito em cadeia se propagou em direção a outros setores. Os vínculos acima pretendem mostrar, ainda que de modo parcial e esquemático, parte dessa intrincada rede de inter-relações. A ampliação da indústria e sua expansão a outros setores produtivos já existentes ou mesmo na direção de novos setores produtivos, como a eletricidade e a química, acabou por tornar ainda mais complexa essa rede.

A expansão da demanda, por sua vez, passou a exigir um ritmo de crescimento que, sistematicamente, se via ameaçado diante de desajustes no encadeamento dos diferentes processos, pois nem sempre esses eram capazes de acompanhar o crescimento exigido. Dentre os fatores responsáveis por tais desajustes, pode-se mencionar a lentidão de determinadas operações ou a escassez de matérias-primas e intermediários. Assim, por exemplo, o aumento significativo de bens têxteis, decorrente do aperfeiçoamento das máquinas de fiar e tecer, esbarrava na lentidão da operação de branqueamento. Essa operação consistiu, a princípio, na imersão alternada em soluções ácidas (leite azedo) e alcalinas (cinzas vegetais), obtidas a partir da queima de algas - e posterior exposição ao sol durante os meses de verão (Mason, 1986).

Para contornar esse desajuste, substituíram-se o leite azedo e as cinzas vegetais, respectivamente, por ácido sulfúrico e carbonato de sódio, já não mais extraídos diretamente da natureza. Posteriormente, essas substâncias foram substituídas pelo cloro - descoberto nessa época a partir de investigações da química pneumática e rapidamente incorporado à produção industrial em virtude de seu elevado e imediato poder alvejante.

A pressão sobre esses 'elos mais fracos' da corrente produtiva exigia respostas rápidas e eficientes de forma a manter o ritmo de crescimento harmônico. Dentro dessa dinâmica, é evidente que o interesse pela compreensão dos processos de transformação de substâncias se acentua, pois indica a potencialidade de previsão e controle sobre a análise e obtenção de substâncias de interesse econômico, seja por sua escassez, seja pelos seus custos de produção. Pôde, inclusive, conduzir à produção de substâncias inexistentes na natureza. Esse potencial define de forma inquestionável a importância da química e seu papel estratégico no sistema produtivo.

Entretanto, tal interesse, na maior parte das vezes, não é visível no trabalho de cada cientista individualmente, manifestando-se mais claramente no movimento da ciência em sua totalidade. O sucesso de muitas das aplicações concretas da ciência pressupõe uma elaboração conceitual específica do conhecimento da área e isso acaba por orientar os esforços de pesquisa. Com isso, admite-se que, sob o ponto de vista do trabalho do cientista individual, a construção do conhecimento dentro de uma determinada área tenha relativa autonomia.

Para algumas considerações mais específicas sobre a interação entre a ciência e a realidade, sob um ponto de vista mais global, serão referidas algumas situações e características presentes nos contextos históricos da Inglaterra, França e Alemanha no século passado, pela clareza com que evidenciaram sua mútua vinculação.

Na primeira fase da Revolução Industrial, a ciência desenvolveu-se apreciavelmente em algumas áreas da física e da química. Isso, porém, não teve repercussões mais diretas no processo produtivo. Ainda assim, já era possível perceber, com maior freqüência, uma aproximação entre o cientista e o industrial, evidenciando uma interação cada vez menos acidental.

O cientista, nessa fase, ainda se caracterizava mais como um aficionado e, não raro, ligava-se a outras atividades profissionais. Seus interesses ainda eram amplos, muitas vezes envolvendo áreas bastante distintas. Não há, pois, preocupação maior com a especialização. A institucionalização da ciência resume-se às sociedades científicas e às primeiras tentativas de maior envergadura no sentido de estruturar o ensino científico.

Coube à Grã-Bretanha a vanguarda do processo de industrialização,

desencadeado mais especificamente a partir do setor têxtil e com repercussões diretas na siderurgia, mineração do carvão e fabricação de máquinas à vapor. Pelas características dessas áreas e em função da base técnica disponível, sua ampliação e sustentação decorreram de esforços quase que exclusivamente empíricos, isto é, com limitada contribuição da ciência. A indústria química desempenhava, ainda, um papel secundário e também de predominante cunho empírico.

Vai evidenciando-se, ao longo desse período, a ampliação da investigação científica, o que claramente se manifestava pela multiplicação das sociedades provinciais. Tais sociedades, na Grã-Bretanha, funcionavam sem auxílio governamental, sendo financiadas exclusivamente por seus membros. Contavam, eventualmente, com o apoio de industriais e latifundiários. Ressaltando a interação entre o processo de industrialização e a investigação científica, Bernal (1979) indica o deslocamento dos centros de investigação, que no século XVII se centralizavam em Oxford, Cambridge e Londres, para as nascentes cidades industriais de Manchester, Birmingham, Leeds e Glasgow.

Nas fases iniciais da Revolução Industrial, as soluções práticas eram suficientes para se manter o ritmo de produção necessário. No caso da Grã-Bretanha, além do mais, havia um vasto império colonial que a supria de matérias-primas a custos relativamente baixos. Entretanto, a longo prazo, a indiferença do governo em relação à ciência passou a ter repercussões importantes em sua base produtiva. A segunda fase da Revolução Industrial, baseada especialmente na tecnologia da eletricidade, da química orgânica e do aço, passou a depender de uma forma direta de pesquisa sistemática e em larga escala. A Grã-Bretanha sofreu alguns prejuízos significativos em sua economia; a título de ilustração, apesar de deter por longo período praticamente o monopólio de corantes, no início desse século importava quase 90% de sua demanda da Alemanha. Foi apenas após a I Guerra que passou a haver uma ação mais concreta a fim de reverter esse quadro.

Mesmo durante o século XIX, essa situação já havia se tornado alvo de críticas por parte de alguns cientistas que buscaram congregarse em um torno de uma associação que pretendia fortalecer suas reivindicações junto ao governo. Foi criada em 1831, a 'Associação Britânica para o Progresso da Ciência'. É a partir do trabalho desenvolvido por essa associação que se amplia o movimento pela reforma do ensino superior na Grã-Bretanha que, nessa época, não propiciava um maior espaço para o ensino científico. Apesar do empenho, a associação não obteve êxito em sensibilizar o governo para a concessão de verbas destinadas à pesquisa. Os membros dessa associação criticavam o fato de a ciência estar em mão de aficcionados, sem um envolvimento mais sistemático; isso se tornaria possível na medida em que fosse convertida em atividade profissionalizada.

Da mesma forma que na Inglaterra, a França baseou sua arrancada industrial no setor têxtil e siderúrgico, se bem que tenha desencadeado seu processo um pouco mais tarde e com uma expansão mais gradual. Entretanto, no que diz respeito à ciência, sua institucionalização é mais rápida, centralizada e com significativa interferência do governo. A criação da Escola Politécnica e da Escola Normal, em 1794, representaram a base da educação científica moderna, dando à França a dianteira na pesquisa científica durante a primeira metade do século XIX. Essas instituições, voltadas tanto para a pesquisa quanto para a educação científica, conseguiram congregiar cientistas do maior prestígio em seu tempo. Por outro lado, isso acabou por concentrar praticamente toda a atividade científica em Paris, esvaziando as academias científicas provinciais que haviam se constituído ao longo do século anterior.

A França desencadeou, assim, de forma irreversível, o processo de institucionalização da ciência, profissionalizando definitivamente o cientista. Além disso, evidenciou, em alguma medida, preocupação com os aspectos práticos da ciência. O bloqueio continental imposto à França no decorrer das guerras napoleônicas levou o governo a oferecer prêmios para o desenvolvimento de processos alternativos para a produção de carbonato de sódio - a 'soda' - e açúcar.

Entretanto, essa preocupação ainda não atingiu um grau expressivo e esse vínculo apresenta-se mais como um episódio isolado. Apesar da tradição na investigação em química, não há ainda uma estrutura em termos de pesquisa capaz de estabelecer elos com o desenvolvimento de novas tecnologias ou mesmo de novas substâncias em escala industrial.

Isso se dará na Alemanha, onde as condições se tornaram favoráveis e propiciaram essa integração, a partir da segunda metade do século passado. É, sem dúvida, o exemplo mais expressivo de integração ao sistema produtivo. Numerosos fatores circunstanciaram essa integração; dentre eles, podem ser citados como extremamente relevantes a profunda reformulação em seu sistema de ensino e a estruturação das indústrias com a criação de setores de investigação que aproximavam cientistas e técnicos.

É significativo contrastar a posição da Alemanha no início do século passado com a Grã-Bretanha e França que, embora em estágios diferentes, já estavam na dianteira do processo de industrialização. A Alemanha encontrava-se ainda distante dessas condições, com um fracionamento territorial que criava enormes entraves para o comércio. Além disso, sua industrialização era ainda precária. A ciência sofria forte influência do idealismo alemão; a química, em particular, após a perda da hegemonia com sua teoria do flogisto, levou algum tempo até se integrar definitivamente à fase mecanicista, já firmemente estabelecida no final do século XVIII na França e Grã-Bretanha.

O processo de unificação da Alemanha que se desenrolou na primeira metade do século passado, e estabeleceu-se definitivamente em 1871, eliminou uma série de obstáculos à circulação de seus produtos, o que lhe ampliou o mercado interno. O processo de industrialização acelerou-se, seguindo os moldes da França e Grã-Bretanha. Com relação às modificações em sua estrutura de ensino, é importante mencionar a valorização que se passou a atribuir às pesquisas como critério de competência didática. A instituição da cátedra como único cargo remunerado - e bem remunerado - além de alto status e limitado número gerou uma acirrada competição. Em torno das cátedras, constituíram-se grupos de pesquisa com autonomia em relação a objetos de investigação e procedimentos. Foi possível, em conseqüência, uma fértil interação entre ensino especializado e pesquisa (Ziman, 1981).

A nova estrutura do ensino trouxe, como decorrência, um excedente de cientistas que não podiam ser absorvidos nessa área. Entretanto, não permaneceram inaproveitados; foram sendo incorporados pelo sistema produtivo em setores de pesquisa e produção. Na segunda fase da Revolução Industrial, essa incorporação da pesquisa teve repercussões decisivas em áreas como a da química orgânica onde, dada a complexidade do conhecimento requerido, já não era mais possível desenvolver e otimizar processos com uma base apenas empírica. O conhecimento que se desenvolveu na área da físico-química trouxe, também, aportes relevantes, possibilitando fundamentos para o controle das reações.

Com relação à tradição alemã na química orgânica, as suas origens podem ser localizadas nos trabalhos de Liebig e Wohler que, a partir de 1820, praticamente inauguraram o aparecimento da química. Liebig direcionou seus trabalhos também para a química agrícola e seu laboratório foi o modelo a partir de onde se formou a geração seguinte de químicos que colaborou significativamente nessa área para a compreensão de problemas de determinações de composição e estrutura e também o desenvolvimento de sínteses orgânicas.

O interesse e as pesquisas de Liebig pela agricultura resultaram em um convite de latifundiários britânicos para uma série de conferências em 1842. Nessa época, a Grã-Bretanha sentia os efeitos de uma crise de abastecimento agrícola gerada por uma combinação de quebras de safra e um aumento de demanda dos centros urbanos em rápida expansão. Como resultado dessas conferências, propôs a criação de uma escola - o Royal College of Chemistry - com espaço para a pesquisa nessa área. A escola foi fundada em 1845 e, por sugestão de Liebig, seu aluno Hoffman foi convidado para dirigi-la. As investigações de Hoffman, no entanto, voltaram-se para a análise e aproveitamento do alcatrão da hulha, subproduto rejeitado da manufatura do coque siderúrgico. É evidente que, na medida em que os interesses dos latifundiários não

foram contemplados, a escola entrou em declínio. Enquanto esteve ativa, entretanto, desenvolveu importantes pesquisas, uma das quais representou o desencadeamento de investigações que culminaram com o controle sobre os processos de produção de corantes.

Em 1856, um dos alunos dessa escola - Perkin - na tentativa de sintetizar a quinina a partir da anilina, obteve um composto - a 'mauva' - no qual identificou propriedades corantes. Na Grã-Bretanha, o significado dessas pesquisas não foi reconhecido; provavelmente em virtude de que obtinha o suprimento para a sua demanda com corantes naturais, muitos deles oriundos de suas colônias, com custos evidentemente razoáveis. A Alemanha, ao contrário, tinha uma situação bem diversa. A falta de abastecimento e a necessidade de importação atraíram pesquisas nessa área. Lá, essas investigações frutificaram, ampliando-se, aprofundando-se e associando-se rapidamente a processos industriais que originaram diversas indústrias de corantes. A escala de produção rapidamente atingiu níveis tais que provocou uma redução de custos e preços sem rival se comparada aos dos corantes naturais. No início desse século, nove décimos dos corantes utilizados na Grã-Bretanha eram sintetizados na Alemanha (Mason, 1986).

Como decorrência das investigações sobre corantes, em pouco tempo constataram-se propriedades medicinais em alguns deles ou em seus derivados. A investigação ampliou-se, assim, para a área de medicamentos e, ao final do século, uma poderosa base industrial já estava consolidada nessa área. Nesse período, já se delineava a era do capitalismo monopolista dos cartéis e trustes, direção para a qual caminharam as maiores indústrias químicas alemãs - BASF, Hoescht e Bayer. O cartel formado por essas empresas no início desse século - a I.G.Farben - acabou desempenhando um papel decisivo no período entre-guerras em termos de sustentação econômica, ao mesmo tempo em que constituiu num apoio essencial ao nazismo (Smith, 1982).

A pesquisa científica na Alemanha não se restringiu apenas à química orgânica. Como já se mencionou, o desenvolvimento da físico-química propiciou subsídios fundamentais para o controle das reações. O estudo da catálise, em particular, acabou trazendo repercussões importantes para o sistema produtivo.

Com a iminência de uma guerra em grande escala, no início desse século, acentuou-se a preocupação com a auto-suficiência em matérias-primas para a produção de bens estratégicas tais como explosivos e fertilizantes. A produção de explosivos dependia da disponibilidade de nitratos, importados do Chile. Uma alternativa a essa dependência seria a utilização de amônia que, além de se constituir em matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, poderia, a partir de sua oxidação, gerar o nitrato necessário. Em princípio, a possibilidade de síntese da amônia partir da combinação entre nitrogênio e hidrogênio já era

conhecida; além disso, o nitrogênio está presente no ar em grande proporção e o hidrogênio podia ser sintetizado por vários métodos conhecidos. Entretanto, as dificuldades residiam nas condições para o controle da reação. Durante aproximadamente onze anos, o químico alemão Haber investigou pressões, temperaturas e catalisadores adequados para o processo até alcançar resultados positivos em 1908, ainda em escala laboratorial. O passo seguinte foi concretizado por Bosch que conseguiu transferir o processo para escala industrial. Por essas pesquisas, tanto Haber (1918) como Bosch (1931) acabaram recebendo o prêmio Nobel. Para ilustrar o impacto dessas investigações para a economia além, Zischka (1942) cita que, em 1903, a produção de nitratos mundial havia sido de 352 mil toneladas obtidas integralmente de fontes naturais; vinte anos depois a produção cresceu para 1.787 mil toneladas das quais 95,2% foram sintetizadas.

O século XX viu a multiplicação desses êxitos tecnológicos. Traçando um paralelo com o que ocorria no início do século XIX, o panorama modificou-se substancialmente. O capitalismo de livre concorrência cederia lugar ao capitalismo financeiro dos monopólios, cartéis e trustes. A base do sistema industrial deslocou-se do setor têxtil para o da produção do aço, da eletricidade, dos motores de explosão interna e da química orgânica, todos dependentes em muito maior escala de pesquisa científica e tecnológica.

O cientista aficcionado foi substituído pelo assalariado vinculado a instituições de ensino, pesquisa ou à indústria. Segundo Bernal (1979) no final do século XIX o número de químicos aumentou de tal forma que representava mais da metade de todos os trabalhadores científicos. Sem dúvida, esse dado reflete, de modo incontestável, o papel que a química desempenhou no decorrer do século passado e o seu significado para o processo produtivo, o que se acentuou ainda mais ao longo desse século.

BIBLIOGRAFIA

- BERNAL, J D. Historia Social de la ciencia; la ciencia en la historia. Barcelona, Ed. Peninsula, 1979. v.1. (Universitaria, 9)
- MASON, S F. Historia de las ciencias; la ciencia del siglo diccinueve, agente del cambio industrial e intelectual. Madrid, Alianza, 1986, v.4.
- SMITH, W B. Chemistry and the holocaust. Journal of Chemical Education, Easton, v.59, n.10, oct. 1982.

ZISCHKA, A. A ciência quebra monopólios, Porto Alegre, Ed Livraria do Globo, 1942.

ZIMAN, J. A força do conhecimento, São Paulo, Edusp/Itatiaia, 1981.